

The Purpose of Nachyo Bahut Gopal

नाच्यौ बहुत गोपाल का मकसद

NACHYO BAHUT GOPAL IS AN EXAMPLE OF THE KIND OF DALIT WRITING DONE BY BRAHMIN WRITERS

ब्राह्मण लेखकों ने किस तरह का दलित लेखन किया है, इसका एक उदाहरण 'नाच्यौ बहुत गोपाल' है

KANWAL BHARATI

If one understands the real purpose behind the writing of the well-known Hindi novel *Nachyo Bahut Gopal*, one can easily grasp the Dalit sensibilities of Amrit Lal Nagar (17.08.1926–23.02.1990). The real purpose was to explain the origin of the Bhangi (sweeper) caste. Incidentally, *Nachyo Bahut Gopal* is an example of the kind of Dalit writing done by Brahmin writers; and this novel has been widely mentioned as a Dalit novel.

कँवल भारती

बहुचर्चित उपन्यास 'नाच्यौ बहुत गोपाल' को लिखने का असल मकसद समझ लिया जाए तो अमृतलाल नागर (17.08.1926–23.02.1990) के दलित बोध को आसानी से समझा जा सकता है। उनका असल मकसद है यह बताना कि भंगी जाति कैसे बनी। वस्तुतः ब्राह्मण लेखकों ने किस तरह का दलित लेखन किया है, इसका एक उदाहरण 'नाच्यौ बहुत गोपाल' है, जिसका बहुतेरे उल्लेख दलित उपन्यास के रूप में किया जाता रहा है।

उपन्यास में एक ब्राह्मण की कन्या – निर्गुनिया – तन की

**Screenshots
from TV Serial**

In 2011 DD Bharti
broadcasted a serial based
on Nachyo Bahut Gopal

रुग्नीन शास्त्र : वर्ष 2011 में डीडी
भारती ने नाच्यौ बहुत गोपाल पर
आधारित सीरियल प्रसारित किया था।

In the novel, to satisfy her physical desire, a Brahmin girl, Nirgunia, elopes with a Bhangi youth, Mohan. Mohan's relative beat and starve her and thereby force her into manual scavenging. In this way she is beaten into being a Bhangin. Nagar ji writes that perhaps this was how the idiom "beating someone into a Bhangi" originated. Nagar ji certainly agrees with the opinion of Arya Samaji and Brahmin writers that Muslims forcefully turned those Rajput Hindus into Bhangis who refused to convert to Islam. A few leaders and intellectuals from the Valmiki community have fallen prey to this falsehood. Nagar ji names a few in his 'Request' [author's note] and subsequently has tried to demonstrate it in the form of a story in this novel.

The upholder of the Sanatan ethos, Nagar ji envisaged social mores within the varna system. To him it was an immoral act for a Brahmin girl to run away with a Bhangi young man. For him such a virtueless woman was nothing less than a prostitute; she who left her husband could also leave Mohan. She could go to any extent to satisfy her lust. Nagar ji's subscribed to the view held by Manu that a woman must live within the confines meant for her, and must stay there till she dies. Hence, in the entire novel, Nirgunia is neither able to transcend the sheer physicality nor forget that she is a Brahmin. She drinks and presents herself as a prostitute. Nagar ji has portrayed himself in the novel as a journalist and a writer. This writer says about Nirgunia: "There was a Sati [virtuous wife] living within Nirgunia and also a woman burning with desire. They often clashed with each other." In fact, this clash was taking place inside Nagar ji himself. The writer repeatedly witnesses the impression of a Brahmin woman in Nirgunia and also sees a woman fallen from her varna. In the writer's eyes, Nirgunia is woman who has lost her *swadharma* [station and duty in life].

The writer is influenced by Gita as well as Manu. He is a Gandhian as well as an Arya Samaji. But overall he is a Brahminist and Brahminism is something from which he could not free himself till the very end. That a Bhangi young man is able to have sex with a young Brahmin woman gives rise to a [psycho-

आग बुझाने के लिए भंगी युवक मोहन के साथ भाग जाती है। मोहन के रिश्तेदार मार-मार कर और भूखा रखकर उससे जबरदस्ती घरों का मैला कमवाते हैं और इस तरह मार-मार कर वह भंगिन बना दी जाती है। नागर जी लिखते हैं कि शायद 'मार-मार कर भंगी बनाने' का मुहावरा इसी आधार पर बना। नागर जी कतिपय आर्य समाजी और ब्राह्मण लेखकों के इस मत से सहमत हैं कि मुसलमानों ने उन राजपूत हिंदुओं को बलपूर्वक भंगी बनाया जिन्होंने मुस्लिम काल में इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस नासमझी के शिकार वाल्मीकि समाज के कुछ नेता और बुद्धिजीवी भी हुए हैं। उनमें से कुछ का जिक्र नागर जी ने 'निवेदन' में किया भी है और प्रकारांतर से इसी बात को कथा के रूप में उन्होंने इस उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया है।

सनातन संस्कारों वाले नागर जी वर्ण के भीतर ही समाज की मर्यादा देखते थे। वर्ण छोड़कर ब्राह्मण कन्या का एक भंगी युवक के साथ भागना उनके लिए अमर्यादित आचरण है। ऐसी मर्यादाहीन युवती उनके लिये किसी वेश्या से कम नहीं, जो स्त्री अपने पति को छोड़ सकती है, वह मोहन को भी छोड़ सकती है। वह देह-सुख के लिये किसी भी सीमा तक जा सकती है। नागर जी इसी सोच के थे कि मनु ने जो सीमा रेखा स्त्री के लिये बनाई है, वह उसी में जीने-मरने की मर्यादा में रहे। इसलिए निर्गुनिया पूरे उपन्यास में न तो देह-सुख से ऊपर उठ सकी है और न यह भूल सकी है कि वह ब्राह्मण है। वह शराब पीती है और एक वेश्या की तरह अपने को प्रदर्शित करती है। एक पत्रकार और लेखक के रूप में नागर जी ने स्वयं को ही इस उपन्यास में चित्रित किया है। यह लेखक महोदय निर्गुनिया के बारे में कहते हैं: 'निर्गुनिया के भीतर एक सती थी और एक काम पीड़िता नारी थी। दोनों ही आपस में टकराया करती थीं।' दरअसल यह टकराहट स्वयं नागर जी के भीतर थी। लेखक निर्गुनिया में बार-बार ब्राह्मण वर्ण की छाप देखता है और वर्ण से गिरी हुई एक पतिता स्त्री को भी देखता है। लेखक की दृष्टि में निर्गुनिया ऐसी स्त्री है, जिसने अपना 'स्वधर्म' खो दिया है।

लेखक पर गीता का प्रभाव भी है, और मनु का भी। वह गाँधीवादी भी है और आर्यसमाजी भी। पर कुल मिलाकर वह ब्राह्मणवादी है, जिससे वह अंत तक मुक्त नहीं हुआ है। एक ब्राह्मण युवती को एक भंगी युवक भोगे, इस कुंठा का शमन नागर जी ने मोहन को ठाकुर की औलाद बताकर किया है। मामी पोल खोलती है कि मोहन की माँ हरजाई थी। ठाकुर से पेट लेकर आई थी। मोहन वही हरामी है। लेखक ने मोहन को ठाकुर पिता से पैदा दिखाकर अपनी इस मान्यता पर मुहर लगाई है कि मेहतरानियाँ अगर सुंदर हों तो किसी विलासी ब्राह्मण, ठाकुर की अवैध संतान होंगी।

अंतर्जातीय और अंतर्धर्मीय प्रेम-विवाह होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह सामाजिक परिवर्तन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसे रोक पाना कठिन है। लेकिन यह विश्वसनीय नहीं है कि कोई युवती ऐसे युवक के साथ भाग जाए,

logical] complex within Nagar ji and he suppresses it by making Mohan a son of a Thakur. An aunt spills the beans that Mohan's mother was a promiscuous woman. She had a child from the Thakur. Mohan is that bastard. By making Mohan the son of a Thakur, the writer has confirmed his belief that if a sweeper woman is beautiful she must be an illegitimate child of a decadent Brahmin or a Thakur.

Inter-caste and inter-religious marriages have long happened and will continue in future. It is a natural process in times of social change, and which is difficult to withhold. But it is just not credible that a woman runs away with a man who comes to remove night soil from her house. Behind elopement, there are always the pressures of love and love is never physical attraction alone; it is based on emotions and values. By portraying that it is only to satisfy her carnal desires that Nirgunia runs away with the man who comes to clean latrines, Nagar ji has shown utter disregard for love behind this episode. Even if we agree that carnal desire was the only reason for elopement, is it possible that instead of making a new beginning to live an honourable life, Nirgunia becomes so helpless that she agrees to go from house to house cleaning latrines? Even when she has all the resources to live an honourable life – she has wealth, jewellery. She could rescue both herself and Mohan with such resources.

Could Mohan for whom Nirgunia left her home, her varna be an ordinary fellow? That Mohan should also possess some virtues. Just because he is a Bhangi, Mohan is the worst of the characters in the novel. He treats Nirgunia like an animal. He does not care if she has

जो उसके घर पाखाना साफ करने आता है। भागने के पीछे प्रेम का दबाव होता है और प्रेम सिर्फ देह का आकर्षण नहीं होता, वह भावनाओं और मूल्यों पर भी आधारित होता है। नागर जी ने यह दिखाकर कि निर्गुनिया सिर्फ देह-सुख के लिये पाखाना साफ करने आने वाले युवक के साथ भाग जाती है, उसके पीछे के प्रेम की उपेक्षा की है। यह भी अगर मान लिया जाए कि देह-सुख ही निर्गुनिया के भागने का कारण रहा हो तो क्या यह संभव है कि निर्गुनिया मोहन के साथ सम्मानित जीवन जीने की नई शुरुआत न करके इतनी बेबस हो जाए कि घर-घर जाकर पाखाना साफ करना मंजूर कर ले? वह भी तब जबकि निर्गुनिया के सामने सम्मानित जीवन जीने के तमाम रास्ते खुले थे, उसके पास धन था, गहने थे। वह उस धन से अपना और मोहन दोनों का उद्धार कर सकती थी।

जिस मोहन के लिये निर्गुनिया ने अपना घर छोड़ा, अपना वर्ण छोड़ा, क्या वह मामूली मोहन हो सकता है? उस मोहन में कुछ गुण भी होने चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मोहन 'भंगी' है उपन्यास में मोहन का चरित्र सबसे गंद है। वह निर्गुनिया के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है। वह न खाने को पूछता है और न पीने को, पर निर्गुनिया के साथ सुख रोज भोगता है। रात को आते ही पहले माई की कोठरी में यह पूछने जाता है कि उसकी पत्नी घर के परंपरागत कर्म में दीक्षित हुई या नहीं? निर्गुनिया के प्रेमी का यह अस्वाभाविक चरित्र क्या संदेश देता है? यह अंतर्जातीय विवाह खास तौर से द्विज और दलित के बीच प्रेम संबंधों को हतोत्साहित और अस्वीकृत करने का संदेश है। क्या लेखक यह दिखाना नहीं चाहता है कि जिस दलित युवक के लिये निर्गुनिया अपने पति का घर छोड़कर भागी, वह कितना निर्दयी और संवेदनहीन है। मोहन की माँ तो थी ही ठकुर की रखैल, उनकी

AUTHOR IS TERRIBLY ENTANGLED IN THE SOCIAL CONFLICT OF DALIT & BRAHMIN

लेखक दलित और ब्राह्मण के सामाजिक द्वंद में बुरी तरह उलझा हुआ है।

eaten or not but has sex with her every night. When he returns in the night, he first goes to his mother's kothri [small room] to enquire if his wife has been initiated into the family's traditional occupation. What message does this rather unusual character of Nirgunia's lover give? This is message of discouragement and denial of the inter-caste marriages, especially the love affair between a dwija and a Dalit. Isn't this what the author wants to depict – the Dalit man for whom Nirgunia left her husband's home is an extremely cruel and insensitive man? Moreover, Mohan's mother was a concubine of the Thakur; his maternal aunt is later revealed to be the concubine of a Teli.

The author is terribly entangled in the social conflict of Dalit and Brahmin. On the one hand he believes that Dalit women by nature are "characterless"; they have no sense of modesty. On the other, his Brahmin heart considers Nirgunia a sati even when she plays the role of characterless woman. Tulsidas's dictum that a even if a Brahmin is deprived of virtue he is worth utmost respect (*Pujiye vipra seel guna heena*) is also the opinion of the novelist, which comes clearly in this statement by Nirgunia: "The woman from the debased communities are in any case lifeless, she has neither modesty nor shame. She can let herself be humiliated in any way even in a crowded public place. But I wasn't ready for that. Helpless because of my carnal cravings, I could

मामी भी एक तेली की रखैल निकलती है।

लेखक दलित और ब्राह्मण के सामाजिक द्वंद में बुरी तरह उलझा हुआ है। एक तरफ वह यह मानता है कि दलित स्त्रियाँ होती ही चरित्रहीन हैं, उनमें लाज-शर्म कुछ नहीं होती। पर दूसरी तरफ उसका ब्राह्मण मन निर्गुनिया को चरित्रहीन भूमिका में भी सती समझता है, तुलसीदास का वचन 'पूजिए विप्र सील गुन हीना' उपन्यासकार का भी मत है, जो निर्गुनिया के इस वाक्य में साफ झलकता है: 'नीच कौम की औरत तो यों ही बेजान होती है, न इसे लज्जा, न शर्म। भरे चौराहे पर उसकी जैसे चाहे बेइज्जती कर लो। मगर मैं इसके लिये तैयार न थी। अपनी काया की भूख से बेबस होकर मैं मेहतारानी तो बन सकती थी पर वेश्या नहीं।'

वास्तव में, 'नाच्यौ बहुत गोपाल' एक मकसद के तहत लिखा गया है और यह मकसद है भंगी जाति को यह बताना कि उसके शत्रु मुसलमान हैं और आर्य समाज उसका उद्धारक है। उन्होंने मोहन को संवेदनहीन बनाया, उसे डाकू बनाया और एक डाकू के रूप में उससे मुस्लिम जमींदार के घर लूटमार करवाई। वे यहाँ तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मुस्लिम महिलाओं पर उसके हाथों पाशविक जुल्म भी करवाए। उसने एक मुस्लिम युवती को बलपूर्वक मेहतारानी बनने के लिये भी बाध्य किया। यह काम करने के बाद वह गर्व से कहता है, 'उस हारामी की पिल्ली को शेखजादी से भगिन बनाया है। मैंने मुसलमानों से अपने बुजुर्गों का बदला दिया है।'

become a sweeper but not a prostitute.”

In fact, Nachyo Bahut Gopal has been written with a purpose and the purpose is to tell the Bhangi caste that their enemy are the Muslims and Arya Samaj is their saviour. The author made Mohan insensitive, made him a dacoit, and as a dacoit made him rob a Muslim landlord. That's not all, he was made to brutally oppress the Muslim women. He was compelled to turn a Muslim woman forcefully into a sweeper. After doing this he proudly says: “This bastard-born bitch has been turned from a Sheikh's daughter to a Bhangin. I have avenged the oppression my ancestors suffered by the hands of Muslims.”

On the other hand, Ningunia is a Bhangin but she doesn't eat left-over food. While opening a school is the Bhangi basti, she goes from house to house collecting rotis. But she does not eat them. She meets an ascetic, and gives the rotis to him. The ascetic gives her the mantra of drinking liquor. Left-over food and liquor must be considered here. She could educate the sweeper community against both left-over food and liquor. Why did she not do it?

The second important role that Nirgunia plays is to prevent conversions in the Bhangi community. Nirgunia's son marries his Christian girlfriend. The girl's maternal uncle and brothers want her husband to become a Christian as well. But Nirgunia flatly refuses: “My son will not become a Christian. Let Neelam undergo purification [shuddhi] and become a Hindu.” And Neelam, his daughter-in-law says, “I have been purified and have become a Hindu.” The author here comments: “What the Gita says is perhaps true, even death is preferable in one's own religion and the life in another religion is horrific.” This was the sole task of the Arya Samaj among the Dalits.

In the novel, it is Nirgunia who arranges for Arya Samaj and Gandhian leaders to come and preach in the Bhangi bastis. She becomes a strong stage-manager [sutrathar] between the Bhangi community and the Arya Samaj. At that time, all such stage-managers were prepared and planted by Brahminism among the Bhangi communities to prevent Ambekarism from spreading there. They were given deceptive hopes that by using the word *Harijan*, the term *Bhangi* would disappear. Influenced by this false hope Mohan says to Nirgunia, “Why will our child be a Bhangi? Gandhi baba's efforts to save untouchables is beginning to have an effect. We are now being called Harijans. Tomorrow we might as well become Sajjans (respected folks).”

The era in which Nagar ji wrote this novel was the era of the Dalit renaissance. There was a movement against the word Harijan and Gandhism in the entire Hindi belt. Nagar ji rejects this same revolutionary movement in the novel. In the entire novel, Nirgunia is the bridge that connects the Bhangi caste with Hindutva. It is certain that Brahmanism never directly approaches Dalits. It needs to lean on Nirgunia to reach out to Dalits.

Evidently, the Bahujan revolution in Lucknow led by Chandrika Prasad Jigyasu, Lalai Singh Yadav and Ram Swaroon Verma against Gandhism was disturbing Brahmin writers. *Nachyo Bahut Gopal* is the explosion resulting from that same disturbance.

दूसरी ओर, निर्गुनिया भंगी है, लेकिन वह 'जूठन' नहीं खाती। भंगी बस्ती में स्कूल खोलने के दौरान घरों में रोटी माँगने जाती है। पर वह स्वयं इन रोटियों को खाती नहीं है। वहीं उसे एक बाबा मिलता है, दोनों रोटियाँ वह उस बाबा को दे देती है। वह बाबा ही निर्गुनिया को शराब पीने का मंत्र देता है। यहां जूठन और शराब दोनों ही चीजें गौरतलब हैं। वह जूठन और शराब दोनों के खिलाफ़ मेहतर समाज को शिक्षित कर सकती थी। उसने ऐसा क्यों नहीं किया?

निर्गुनिया की दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है, भंगी समाज में धर्मांतरण की प्रक्रिया को रोकना। निर्गुनिया का पुत्र एक ईसाई युवती से प्रेम विवाह करता है। युवती के मामा और भाई चाहते हैं कि उसका पति भी ईसाई बन जाये। पर निर्गुनिया साफ़ मना कर देती है 'मेरा लड़का ईसाई नहीं बनेगा नीलम को ही शुद्ध करके हिन्दू बना लो।' और नीलम (निर्गुनिया की पुत्र-वधु) बताती है कि 'मैंने तो अपनी शुद्धि करा ली, हिन्दू बन गयी।' लेखक टिप्पणी करता है, 'गीता में शायद सच ही लिखा है कि अपने धर्म में रहकर मौत भी भली है और पराये धर्म का जीवन भयावह है।' दलितों में आर्य समाज का एकमात्र कार्यक्रम भी यही था।

उपन्यास में निर्गुनिया ही भंगी बस्तियों में आर्य समाज और गाँधीवादी नेताओं के भाषण-प्रवचन करती है। भंगी समाज और आर्य समाज के बीच वही एक मजबूत सूत्रधार है। उस समय ऐसे तमाम सूत्रधार भंगी जाति के लोगों के बीच अंबेडकरवाद को रोकने के लिये ब्राह्मणवाद ने तैयार किए थे। 'हरिजन' नाम से भंगी नाम खत्म हो जायेगा, यह सब्जबाग दिखाया जा रहा था। इसी सब्जबाग से प्रभावित होकर मोहन निर्गुनिया से कहता है, 'मेरी तुम्हारी औलाद भला क्यों भंगी होगी? अब तो गाँधी बाबा का अब्खू उद्धार होने लगा है। हम लोग हरिजन कहलाने लगे हैं। कल को सज्जन भी हो जायेंगे।'

जिस दौर में नागर जी ने उपन्यास लिखा, वह दलित नवजागरण का दौर था। 'हरिजन' शब्द और गाँधीवाद के खिलाफ़ समूची हिंदी पट्टी में आंदोलन चल रहे थे। नागर जी इसी क्रांति को उपन्यास में खारिज कर रहे थे। पूरे उपन्यास में निर्गुनिया वह सेतु है, जो भंगी जाति को हिंदुत्व से जोड़ती है। निश्चित रूप से ब्राह्मणवाद सीधे दलितों तक कभी नहीं जाता। दलितों तक पहुँचने के लिए उसे निर्गुनिया का सहारा चाहिए।

वस्तुतः लखनऊ में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, ललई सिंह यादव और रामस्वरूप वर्मा की बहुजन क्रांति गाँधीवाद के विरुद्ध जो नवजागरण कर रही थी, वह ब्राह्मण लेखकों को विचलित कर रही थी। 'नाच्यो बहुत गोपाल' में इसी विचलन का विस्फोट है।

